

Catastrophic Risks, edited by Nick Bostrom and Milan M. Ćirković. 308-405. Oxford University Press.

65. Antonov A. A. 2016. What Physical World Do We Live in. *Journal of Modern Physics*, 7(14), 1933-1943 DOI: 10.4236/jmp.2016.714170

66. Antonov A. A. (2019). The special theory of relativity was not and could not be created in the 20-th century. *Journal of Russian Physical and Chemical Society*. 91(1). 57-94.

<http://www.rusphysics.ru/files/Antonov.91-1.pdf>

67. Antonov A. A. 2020. Comparative Analysis of Existing and Alternative Version of the Special Theory of Relativity. *Journal of Modern Physics*. 11(2), 324-342.

DOI: 10.4236/jmp.2020.11202

68. Antonov A. A. 2021 How to turn human civilization into super civilization. 72 International scientific conference of Eurasian Scientific Association "Modern concepts of scientific research". Moscow. ESA. 3-15. (in Russian) <https://esaconference.ru/sborniki/?y=2021>

69. Antonov A. A. 2021 Antimatter, anti-space and anti-time. 75 International scientific conference of Eurasian Scientific Association "Strategies for stable development of world science". Moscow. ESA. 1-4. (in Russian) <https://esa-conference.ru/sborniki/?y=2021>

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AND SERVICE COMPETENCE OF HOTEL INDUSTRY EMPLOYEES

Bykonya N.

Siberian Federal University

School of Education, Psychology and Sociology

Master's degree program Psychological and Pedagogical Education

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-СЕРВИСНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ

Быконя Н.

Сибирский Федеральный Университет

Институт Педагогике, Психологии и Социологии

Магистрант кафедры общей и социальной педагогики

Abstract

The article discusses the problems of formation and ways of developing the communicative and service competence of hotel industry employees. It is shown that the most effective for this is professional development using active teaching methods: trainings, business games, analysis of specific situations and mentoring.

Аннотация

В статье обсуждаются проблемы становления и пути развития коммуникативно-сервисной компетентности сотрудников гостиничной индустрии. Показано, что наиболее эффективно для этого внутрифирменное повышение квалификации с использованием активных методов обучения: тренингов, деловых игр, разбора конкретных ситуаций и наставничества.

Keywords: communication and service competence, hospitality, hotel industry.

Ключевые слова: коммуникативно-сервисная компетентность, сфера гостеприимства, гостиничная индустрия.

Основной целью государственной политики в области внутреннего туризма является создание в Российской Федерации современных, высокоэффективных и конкурентоспособных туристских объектов и обеспечение неограниченных возможностей для удовлетворения потребностей российских граждан в различных туристических услугах.

Анализ современного турпродукта подтверждает возможность успешной реализации данной цели. Достаточно прочное социально-экономическое положение России, способность противостоять внешним угрозам, агрессии и санкциям, продовольственная и энергетическая безопасность, имеющийся потенциал импортозамещения, огромный туристский актив для формирования турпродуктов

различных видов туризма, развитая инфраструктура для отдыха и туризма, сформированные компетенции и стандарты наших отельеров, ресурсная база лечебно-оздоровительных курортов и курортных территорий – все это подтверждает неплохие перспективы развития гостиничной индустрии в ближайшие годы. Однако уровень сервиса не всегда соответствует заявленному, а в сочетании еще и с часто весьма высокими ценам на предлагаемый турпродукт, тормозит развитие высокоэффективных и конкурентоспособных туристических услуг.

Внутренний туризм и гостиничная индустрия являются одними из наиболее динамично развивающихся отраслей сферы обслуживания. Увеличение количества гостиничных предприятий в России за последние два десятилетия повлияло на создание

конкурентной среды на рынке гостиничных услуг. Потребители предпочитают гостиницы, где предоставляется качественный сервис. Поскольку успех обслуживания во многом зависит от характера взаимоотношений между персоналом и потребителем в процессе предоставления услуг, уровень профессионализма персонала играет особую роль в конкурентоспособности гостиницы.

Профессионал в сфере туризма и гостеприимства является носителем коммуникативно-сервисной компетентности. Коммуникативно-сервисная компетентность — это интегративная способность специалиста гостиничной индустрии, характеризующаяся знаниями процессов, составляющих речевое общение в родной и иноязычной среде, пониманием ключевых проблем, определяющих конкретные сферы профессиональной деятельности, приёмов и методов формирования межличностного мышления и общения, которое гарантирует успешное обслуживание клиентов сферы сервиса и принятие решений в стандартных и экстремальных ситуациях, а также бесконфликтное взаимодействие между гостями и персоналом. [2] Развитие этой компетентности является необходимым условием успешной профессиональной деятельности.

Формирование коммуникативно-сервисной компетентности у специалистов сферы туризма и гостеприимства – это процесс, направленный на установление и развитие контактов между людьми, обусловленный необходимостью в совместной деятельности или достижении взаимовыгодных соглашений и значимость эффективной коммуникационной деятельности. Живое общение с клиентом остается неотъемлемой частью любого гостиничного предприятия, а значит, проблема необходимости повышения уровня коммуникативной компетенции у специалистов данной сферы остается актуальной и на сегодняшний день.

Следует отметить, что основным нормативно – правовым документом для персонала гостиничной индустрии, в котором описываются требования к профессиональным знаниям и умениям, в настоящее время является Национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 54603-2011), действующий с 1 января 2013 года. Данный документ был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации в соответствии с целями и принципами стандартизации в Российской Федерации, принятыми в индустрии гостеприимства [3].

Профессиональный стандарт регламентирует наличие у сотрудника сформированной профессиональной коммуникативной компетентности. В вышеуказанном профессиональном стандарте содержатся основные и дополнительные критерии оценки обслуживающего персонала. Ниже приведены качества, которые непосредственно относятся к коммуникации. Основными критериями оценки персонала индустрии гостеприимства являются (ГОСТ):

- умение уважительно обслужить и проявить заботу о клиенте;

- способность тактично руководить персоналом, предоставляющим услуги;
- умение корректно и грамотно выстроить общение по телефону;
- знание правил межличностного общения и этикета;
- обладание базовыми знаниями в области психологии;
- умение разрешать конфликтные ситуации;
- умение работать с претензиями гостей;
- способность отвечать на вопросы клиентов.

Соответствие сотрудника модели профессионального стандарта позволяет наметить план развития персонала, требующий быстрого приведения уровня профессиональной компетентности сотрудников к стандартной профессиональной модели. Для того чтобы сотрудники могли внедрить все аспекты этой модели в свои рабочие процессы, сотрудникам, проходящим стажировку в компаниях, потребуется соответствующее обучение, а уже занимающим определенные должности в отелях – повышение квалификации.

После изучения профессионального стандарта с точки зрения общих требований к обслуживающему персоналу, можно прийти к выводу, что все категории сотрудников индустрии гостеприимства (от директора гостиницы до горничной) определенно должны обладать основами психологических знаний, без которых невозможна бесконфликтная и конструктивная коммуникация между клиентами и сотрудниками. Все знания, умения и способности психологического характера, указанные в стандарте, являются в большей степени общими, но все они и являются составляющими коммуникативно-сервисной компетентности. Поэтому очень важно организовывать внутрифирменный процесс обучения, где основополагающим аспектом развития в сервисной деятельности будет развитие коммуникативных навыков, направленных на соответствие уровня представленной услуги ожиданиям клиентов, а также удовлетворение их потребностей.

Коммуникативно-сервисная компетентность приобретается и формируется в ходе обучения и практической деятельности, и обеспечивает успешность профессиональной деятельности. Она включает в себя знания из областей наук, значимых для профессиональной деятельности; личностных качеств и умений, обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности.

К методам обучения, которые уместны для развития коммуникативно-сервисной компетенции, относят методы обучения на рабочем месте, методы дистанционного обучения, традиционные методы, тренинги, а также максимально эффективные методы активного обучения.

Традиционные методы обучения помогают передавать информацию о психологии людей, о методах и приемах, используемых в общении. К традиционным методам относятся лекции, самостоятельная работа с учебными текстами, семинары, просмотр учебных фильмов, письменные задания.

Большие возможности в развитии коммуникативно-сервисной компетенции кроются в методах

активного обучения. К таким методам относятся баскет-метод (принятие решения на основе полученной информации), групповые дискуссии, case-study (разбор практических ситуаций), деловые и ролевые игры. Эти методы позволяют, например, смоделировать реальные жизненные ситуации, представить разные стороны профессиональной деятельности, найти эффективные способы решения задач и увидеть последствия принятых решений.

Специфика *деловой игры*, как средства обучения коммуникативно-сервисной компетенции, обеспечивает создание реальных жизненных ситуаций, стимулирующих близкое к аутентичному общению: в ходе игры обучение участников, происходит непринужденно, в процессе совместной деятельности. Каждый получает определенную роль, решает при этом свою конкретную задачу, самостоятельно моделируя свое поведение. В игре участники сталкиваются с непредсказуемыми ситуациями, их решения опираются на собственный опыт. Это позволяет экспериментировать с событием. Основной эффект при этом достигается от получения практических навыков и опыта принятия решений в условиях, приближающихся к жизни. Метод деловых игр провоцирует включение мыслительных процессов.

К методам обучения на рабочем месте относят наставничество (безвозмездная помощь опытного наставника, обучение практическим навыкам новичков прямо на рабочем месте авторитетным, высококвалифицированным сотрудником) и коучинг (профессиональная поддержка подопечного в рамках профессии, помощь в построении карьеры и в определении мотивации), стажировку (наблюдение за работой специалистов компании, выполнение задания под их руководством) и ротацию (последовательная смена профессиональных обязанностей работника, поочередное пребывание в различных должностях для освоения смежных профессий, разных функций, специфических навыков и получения опыта принятия управленческих решений).

Тренинг- отдельная категория в классификации методов обучения, он сочетает в себе активные методы наряду с традиционными. Тренинг — это активное обучение, имеющее целью общее развитие в заданной области. Теоретическая часть данного метода составляет лишь 10-20 % всего плана обучения. Остальное время на тренинге посвящено отработке этих знаний и навыков с помощью сюжетно-ролевых игр и активного взаимодействия участников. Тренинги проводятся в групповом формате. Участники тренингов взаимодействуют как с преподавателем, так и друг с другом.

Практическая деятельность в Центре деловых связей «Магистраль» (г. Красноярск) позволила зафиксировать недостаточный уровень развития коммуникативно-сервисных компетенций сотрудников. На основе констатирующего этапа эксперимента было установлено, что многие сотрудники имеют слабое представление об эффективном общении, не владеют этикетом деловой коммуникации, испытывают трудности аргументированием,

не обладают необходимыми для публичных выступлений навыками; для них сложным оказалось коллективное взаимодействие, а также процесс решения конфликтных ситуаций с клиентами. Всё перечисленное свидетельствовало о необходимости проведения обучения и организации практических занятий по формированию и повышению уровня коммуникативно-сервисных компетенций. Вся работа была разделена на 3 этапа: констатирующий этап (анкетирование со сбором информации для выявления уровня коммуникативной компетентности у сотрудников), формирующий этап (проводился для коррекции недостаточного уровня развития коммуникативно-сервисных компетенций) и итоговый этап (подведение итогов и разработка рекомендаций для психолога Центра деловых связей и для сотрудников).

Эффективным для данного предприятия гостиничной индустрии оказалось проведение тренингов по развитию навыков, влияющих на уровень коммуникативно-сервисной компетенции, а также организация деловых игр с моделированием практических ситуаций. Обучающий процесс рассчитан на продолжительное время и еще не завершен. Однако уже сейчас можно говорить о некоторых промежуточных результатах:

- значимые сдвиги выявлены в навыках: «коммуникативные умения», «общительность», «принятие решений», «организованность»;
- сотрудники легче вступают в контакт с клиентами и выстраивают конструктивный диалог;
- появился навык умения слушать и слышать людей;
- возникло понимание установки доверительных отношений в коллективе.

Каждый из перечисленных в статье методов обучения имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при их применении. Комплексный подход является наиболее целесообразным и рациональным для развития и формирования коммуникативно-сервисной компетенции сотрудников. Несмотря на стремительное развитие и внедрение современных информационных технологий, живое общение остается неотъемлемой частью сферы гостиничной индустрии и туризма. То есть вопрос повышения уровня коммуникативно-сервисной компетенции сотрудников данной сферы остается значимым и востребованным и на сегодняшний день.

Список источников

1. Галкина Е.Н. Формирование профессионально-коммуникативной компетентности у специалистов индустрии питания и гостеприимства // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №3, - Доступ свободный по URL: <https://mir-nauki.com/PDF/09PDMN318.pdf>
2. ГОСТ Р 54603-2011. Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему персоналу
3. Мутавчи Е.П., Самсонова Н.В. Коммуникативно-сервисная компетентность специалистов сферы гостеприимства // Мир науки, культуры, образования -2016- № 6 (61)

4. Ростуризм: 56 млн человек совершили турпоездки по России в 2021 году. [Электронный ресурс] // Интерфакс. Туризм. - Доступ свободный по URL: <https://tourism.interfa>
5. Сердюкова Н.К., Сердюков Д.А., Баль Н.В. Анализ трендов развития трендов и гостеприимства в условиях новой реальности // Естественно-гуманитарные исследования – 2022. - № 40 (2)
6. Электронный научный журнал «Век качества» Online scientific journal «Age of Quality» № 4 (2021) ISSN 2500-1841, <http://www.agequal.ru> info@agequal.ru